

Алиынбаев кулалбек Ильясович

К.п.н., доцент

Региональный инновационный университет

Наханов Куанышбек Сабырович

К.п.н., доцент

Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова

Демеуов Ахан Калыбаевич

К.п.н., доцент

Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова

Алтаева Гульноза Нурсеитовна

Магистр, старший преподаватель

Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14956659>

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МЕНЕДЖМЕНТЕ СПОРТА.

Alshinbaev Kualbek Ilyasovich

Nakhanov Kuanyshbek Sabyrovich

Demeyov Akhan Kalybaevich

Altaeva Gulnoza Nurseitovna

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SPORTS MANAGEMENT.

Аннотация.

В наше время индустрия спорта представляет собой культурный и экономический феномен, которая ежегодно генерирует значительные доходы. Зрелищные виды спорта можно отнести к более широкой категории искусства, развлечений и досуга.

В статье рассматриваются преимущества искусственного интеллекта в менеджменте спорта. Проведен литературный обзор по данной теме, анализировали некоторых способов влияния искусственного интеллекта в спортивную индустрию.

Abstract. Nowadays, the sports industry is a cultural and economic phenomenon that annually generates significant income. Spectator sports can be attributed to a broader category of art, entertainment and leisure.

The article discusses the advantages of artificial intelligence in sports management. A literature review was conducted on this topic, some ways of artificial intelligence influence in the sports industry were analyzed.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, спорт, физическая культура, инновации, менеджмент спорта, интеллектуальный агент, болельщики.*

Keywords: *artificial intelligence, sports, physical education, innovation, sports management, intelligent agent, fans.*

В мире физического и спортивного развития происходит бурный прогресс благодаря внедрению разнообразных технологических инноваций. Особое внимание привлекает воздействие искусственного интеллекта на игровой процесс, что вызывает глобальные сдвиги в понимании спорта фанатами и аналитиками повсеместно. Искусственный интеллект, т.е. ИИ, выходит за рамки традиционных алгоритмов, проявляя способности к творчеству и решению задач, ранее недоступных для машин.

Цель исследования: проанализировать преимущества искусственного интеллекта в менеджменте спорта.

Задачи исследования: рассмотреть способы влияния искусственного интеллекта в спортивную индустрию.

В современном спорте, который все больше становится частью индустрии развлечений, применение ИИ обещает радикально трансформировать отрасль, открывая новые горизонты развития.

Спортивные лиги США, которые доступны широкой аудитории, активно применяют технологии искусственного интеллекта для улучшения

своей деятельности [1]. Еще пять лет назад ИИ в спорте встречался редко, но сегодня он и машинное зрение становятся неотъемлемой частью множества приложений в спортивной сфере — от чат-ботов до систем компьютерного зрения и других технологий. Искусственный интеллект оказывает влияние на почти все крупные профессиональные виды спорта [2].

В профессиональном спорте участие средств массовой информации становится более важным, но болельщики хотят большего доступа к спортивным командам, соревнованиям и т.д. «Искусственный интеллект» берет начало с 1956 года, сегодня он популярен благодаря увеличению хранилища и объемов данных [3]. В 1943–45 годах для понимания и разработки нейронных сетей была заложена основа искусственного интеллекта, а в 1950 году Алан Тьюринг публикует свой анализ интеллектуальной игры в шахматы. В 1958 году был представлен первый язык программирования, предназначенный для искусственного интеллекта.

Научное обоснование искусственного интеллекта была основана на семинаре в

Дартмутском колледже в 1956 году. Среди участников семинара были Аллен Ньюэлл и Герберт Саймон (CMU), Джон МакКарти и Марвин Мински (MIT), а также Артур Самуэль (IBM), которые стали основателями и ведущими исследователями в этой области. Вместе с учениками они разрабатывали программы, которые СМИ охарактеризовала как «удивительные». На ранних этапах исследования основное внимание уделялась темам по решению задач. В 1960 г. Министерство обороны США стало инвестировать проекты, которые направлены на обучение компьютеров.

В наше время индустрия спорта представляет собой культурный и экономический феномен, которая ежегодно генерирует значительные доходы. Зрелищные виды спорта можно отнести к более широкой категории искусства, развлечений и досуга.

В современном исследовании существуют несколько определений искусственного интеллекта:

1. Искусственный интеллект — это способность интеллектуальных систем выполнять задачи, которые обычно считаются присущими человеку. Интеллектуальная система, в свою очередь, представляет собой техническую или программную систему, способную решать задачи, относящиеся к конкретной области знаний, которые хранятся в её памяти.

2. Искусственный интеллект — это область науки, в которой разрабатываются и решаются задачи создания аппаратных или программных моделей тех видов человеческой деятельности, которые обычно считаются интеллектуальными.

Ниже привели некоторые способы влияния искусственного интеллекта в спортивную индустрию:

1. Искусственный интеллект поможет спортсмену повысить производительность: Искусственный интеллект будет использовать информации о конкретном спортсмене (о функциях организма, биомеханике, частоте сердечных сокращений, дыхании, объеме легких, движении мышц, позе и т.д.) для разработки индивидуальных решений спортсмена, независимо от того, являетесь ли он профессионалом или любителем.

2. С появлением искусственного интеллекта также произойдут огромные изменения для болельщиков и уровня их вовлеченности. Клубы, спортсмены и команды будут использовать различные наборы данных и статистику, которые они собирают, чтобы предоставлять своим болельщикам уникальный контент. Чат-боты и голосовые технологии значительно улучшат взаимодействие болельщиков на различных цифровых платформах. С помощью искусственного интеллекта клубы, спортсмены и команды будут лучше узнавать своих болельщиков при каждом взаимодействии.

3. С помощью искусственного интеллекта тренеры могут получать помощь от аналитиков данных, которые могут оценивать конкретные качества игроков и то, как эти качества могут быть использованы в команде. Искусственный интеллект также поможет определить, как игрок может улучшить себя.

4. С помощью искусственного интеллекта стадионы превратятся в небольшие города с углубленным изучением, что должно улучшить впечатления болельщиков и предложение продуктов.

5. Искусственный интеллект также окажет влияние на производство спортивного текстиля и оборудования. С помощью носимых устройств, с поддержкой интеллектуальных датчиков и оборудования программное обеспечение сможет определять показатели, характерные для спорта. Эта тенденция будет определяться спросом. Спортсмены хотят использовать новейшие технологии для повышения производительности.

6. Судейство уже не будет таким, как раньше. На самом деле многое уже изменилось. В будущем искусственный интеллект сможет принимать гораздо лучшие и более точные решения.

7. С помощью платформ искусственного интеллекта могут быть написаны статьи о спорте. Основываясь на событиях на поле, системы искусственного интеллекта, подключенные к дронам, могут быть использованы для выбора правильного ракурса съемки для отображения на экранах зрителей [4].

Используя искусственный интеллект в адаптивной физической культуре можно сделать тренировки доступными и безопасными, способствуя улучшению качества жизни людей [5].

Подводя итог исследованию данной темы, можно сказать что не только менеджмент спорта, но и всю систему спорта ждут огромные перемены. Некоторые из них улучшит наш опыт и уровень удобства. Коучинг может проводиться с помощью виртуальных помощников, дополненной реальности, голограмм и текстиля, оснащенного сенсорами, и, следовательно, это серьезно изменит управление спорта.

Список использованных литератур:

1. <https://sporttomorrow.com/how-ai-is-impacting-the-world-of-sports/> Дата обращения: 03.012022.

2. <https://sporttomorrow.com/11-important-trends-in-the-world-of-sports/> Jan Kees Mons. Дата обращения: 03.012022.

3. Дартмутская конференция: McCorduck 2004, с. 111–136.

4. <https://sporttomorrow.com/how-ai-is-impacting-the-world-of-sports/> Дата обращения: 03.012022.

5. Демеев А.К., Алтаева Г.Н. Использование искусственного интеллекта в адаптивной физической культуре.